

TASHKENT STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS

<https://strategy2024.tsue.uz/> 17-18 OCTOBER 2024

2030 | «UZBEKISTAN» STRATEGY

CONFERENCE III: «ICFDS»

17-18 OCTOBER

2024 TRENDS

GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC TRENDS: «UZBEKISTAN-2030» STRATEGY

CONFERENCE III: «IFRS» ГЛОБАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ: СТРАТЕГИЯ «УЗБЕКИСТАН-2030»

YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT

GREEN ECONOMY AND DEVELOPMENT ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА И РАЗВИТИЕ

ILMIY ELEKTRON JURNAL

2024
MAXSUS SON

CONFERENCE III: NEW2AN, ICFDS

CONFERENCE III: «IFRS» 2024

CONFERENCE III: «IFRS» 2024

CONFERENCE III: «IFRS» 2024

October 17-18, 2024

CONFERENCE III: NEW2AN, ICFDS

«Глобал ва миллий иқтисодий тенденциялар ва иқтисодий тенденциялар» конференцияси

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

74-91 xalqaro daraja

ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr. 452 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil
16-17-oktabrda ruxsat etildi.*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Teshaboyev To'liqin Zakirovich, iqtisod fanlar doktori, professor, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, i.f.d., prof., TDIU Infratuzilmani rivojlantirish va iqtisod ishlari bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIU professori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Luis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

ISSN 2992-8982

9 772992 1898002

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Teshaboyev Tolkin Zakirovich, doctor of economics, professor, rector of Tashkent State University of Economics

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, DSc, Prof., TDIU Vice-Rector for Infrastructure Development and Economic Affairs

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

KBK: 65.011(50')ya43 G 55
UO'K: 330.34:005.44(575.1)(08)
ISBN: 978-9910-8817-6-3

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ
Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining 2023-yil 1-apreldagi
336/3-son qarori bilan ro‘yxatdan
o‘tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” iqtisodiyotga jadal o‘tish va barqaror texnologik o‘zgarishlar provard maqsadlarimiz	12
Abduraxmonova Gulnora Kalandarovna	
Noqonuniy sigaretalar hajmini Empty pack survey hamda Gap analysis usullari yordamida aniqlash (O‘zbekiston Respublikasi misolida)	17
Sanjar Mirzaliev, Bobur Qoraboev, Surmaniso Mirzalieva	
Raqamli transformatsiya sharoitida bank xizmat turlarini rivojlantirish istiqbollari.....	22
A. R. Norov, N. N. Norova	
Raqamli iqtisodiyot rivojida tijorat banklari kapitalini takomillashtirish istiqbollari	28
Norov Akmal Ruzimamatovich	
Ishsizlik darajasini kamaytirish yo‘lidagi strategik yondashuv: tadbirkorlikka o‘rgatish va kasbiy tayyorlash	33
Bakiyeva Iroda Akbarovna, Qurbonov Samandar Pulatovich	
Meva-sabzavot mahsulotlarini eksportga yo‘naltirishda standart talablariga uyg‘unlashtirishni baholash va uni amalga oshirish yo‘llari	42
Xojiyev Elshod Yoqub o‘g‘li	
Investitsiyalarni jalb qilishda foyda solig‘idan foydalanish	50
Zarif Oripovich Axrorov	
Mamlakat iqtisodiy o‘shish va rivojlanishida xorijiy investitsiyalarning roli	55
Akishova Shaxnoza Davlet qizi	
O‘zbekiston sharoitida “yashil” iqtisodiyotni joriy etish istiqbollari: nazariya va amaliyot.....	60
Ochilov Bobur Baxtiyor o‘g‘li	
Aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatini takomillashtirish yo‘nalishlari.....	65
Sadikova Muslima Alisher qizi	
Mehnat bozorida aholi bandligini oshirishning zamonaviy usullari	70
Xuvaydullaeva Iroda Xusniddin qizi	
Ichki turizmni rivojlantirishning tashkiliy mexanizmining asosiy prinsiplari	76
Isomiddinov Inomjon Qurbonali o‘g‘li	
Yengil sanoat korxonalarida ichki audit jarayonlari va uning samaradorligini oshirish istiqbollari.....	79
Maxmudov A.N.	
Ishlab chiqarish resurslaridan foydalangan holda korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish	86
Karimov Akramjon Ikromjon o‘g‘li	
Kredit foiz stavkalari va unga ta‘sir etuvchi omillar tahlili.....	92
Orifova Dilnoza Obid qizi	
O‘zbekistonda hayot sug‘urtasini rivojlantirish yo‘llari	97
Jamolova Xonzoda O‘rolboy qizi	
Soliqqa Tortishning Mohiyati va Uni Iqtisodiyotdagi Ahamiyati.....	102
Ruziyev Shaxzod Behzod o‘g‘li, Togayev Salim Sobirovich	
Raqamli texnologiyalarning oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishdagi ta‘siri	110
Abduraxmanova Zuxra Toxir qizi	
O‘zbekistonda sog‘lomlashtirish turizmini rivojlantirishda inson resurslarining o‘rni.....	115
Shaymanova Nigora Yusupovna	
Biznes jarayonlarining samaradorligini baholash ko‘rsatkichlarini muvofiqlashtirish usullari.....	121
Abdusalomova Nodira Baxodirovna	

Turizmda inson resurslarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	126
J. Mansurov	
Hududiy turizm rivojlanishining iqtisodiy samaradorligini oshirishda zamonaviy axborot texnologiyalarini qo'llanilishi	131
Dustmurodov Orifjon Ismatilloevich	
Aholi ixtiyoridagi resurslarni jalb qilish orqali aholi turmush darajasini oshirish.....	138
Jo'raeva Shahlo Uchqun qizi	
Turistik xizmatlarning samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish	141
Abduvohidov Abdumalik Mahkamovich	
Xo'jalik subyektlarining moliyaviy salohiyatini mustahkamlash va moliyaviy barqarorligini ta'minlashni uslubiy jihatlari.....	146
Xasanov Baxodir Akramovich, Akramov G'olibjon Bahodir o'g'li	
Mahsulot raqobatbardoshligini baholash usullari va ulardan foydalanish muammolari.	153
Onorboev Sh.M.	
Loyihalarni Islom modeli asosida moliyalashtirishning o'ziga xos xususiyatlari	159
Aminova Nilufar Umarboy qizi	
O'zbekiston tijorat banklarida foiz riskini boshqarish tizimini takomillashtirish	167
Isakov Janabay Yakipbaevich	
Ayollar inson kapitalini rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.....	174
S.A.Bozorova, M.M.Xolmatov	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini yaratish bilan bog'liq loyihalarni moliyalashtirish	179
Shaislamova Nargiza Kabilovna	
Effectiveness of using blockchain technologies in cash flow audit in enterprises of the republic of Uzbekistan.....	188
Atamurodov Saidmurad Yakhyoyevich	
Loan portfolio of banks in Uzbekistan and ways to improve the efficiency of loan portfolio management.....	196
Avazkhon Agzamov, Dilrabo Malikova	
Digitization of the economy and its role in enhancing bank stability and reducing poverty	201
Kholiyorov Murod Kahramon ugli, Kholiyorova Shokhista Kahramon kizi	
Directions for sustainable development of tourism in the namangan region of Uzbekistan.....	204
Khusniddin Egamnazarov	
Improving comprehensive monitoring of cash flows in the treasury through intelligent information fusion systems applications.....	208
Shodmonkulova Shahlo	
Importance of staff service quality at uzbek halal restaurants in Uzbekistan	214
Shodiyona Sanginova	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida barqaror turizmni iqtisodiy rivojlantirishda hunarmandchilikning o'rni.....	220
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna	
Mamlakat turizmini barqaror rivojlanishida mice turizmining ahamiyati.....	226
Xalimova Fayyoza Nafasovna	
Ways to expand the position of the light industrial enterprise in the yarn and knitwear market.....	231
Musayeva Shoira Azimovna, Agzamov Avazkhon Talgatovich	
Improvement of methodology of accounting and analysis of included financial statements and investments in subsidiary societies	238
Nasirkhodjaeva Dilafruz Sabitkhanovna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida investitsiyalar: barqaror iqtisodiy o'sishning muhim omili.....	254
Amonova Nazokat Utkurovna	
O'zbekiston respublikasi korxonalarida pul oqimlari auditida blokchain texnologiyalaridan foydalanish samaradorligi.....	259
Atamurodov Saidmurod Yaxyoyevich	
Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida o'zbekistonda turizm xizmatlar iste'molini oshirishning ekonometrik tahlili	267
Dehqonov Burxon Rustamovich	
Agrar soha korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash masalalari.....	278
Erkinxojiyev I.	
Yengil sanoat korxonalarida marketing jarayonlarini tashkil etishning xorij tajribasi	283
Bazarova Fayoza Tuxtamurodovna	
Fiskal siyosatni rivojlantirishda "yashil" budjet daromadlarini o'rganish.....	287
Meyliyev O.R., Gofurova K.	
Raqamli iqtisodiyot: raqamli transformatsiyaning yashil shaharlarning iqtisodiy o'sishiga ta'siri.....	293
Xotamov Ibodulla, Najmiddinov Yahyo	
Buxoro viloyatining kichik va o'rta biznesdagi o'rni, viloyatdagi tumanlar faoliyatidan kelib chiqib hududlarni toifalarga ajratish.....	301
Bozorov Ilyos Isomiddinovich	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda ishlab chiqarishning optimal hajmi tahlili	306
Qlichev Baxtiyor Pardaevich, Xoldorov Sardor Umarovich	
Toshkent viloyati fermer xo'jaliklari faoliyatining samaradorligini tanlanma kuzatuvlar asosida statistik tadqiq etish	313
Murodov Jahongir Choriyevich	
O'zbekiston Respublikasida sanoat tarmog'i faoliyati samaradorligini statistik baholashning ustuvor yo'nalishlari.....	316
To'raeva Zilola Turg'unovna	
"Yashil" sanoat siyosati – ekologik xavfsizlikni ta'minlashning ustuvor vositasi	320
Muqimov Sherali Axmadali o'g'li	
Raqamli biznes marketingida yashil buxgalteriya hisobining roli: barqaror rivojlanish nuqtai nazaridan qarash.....	327
Allayarov Shamsiddin Amanullayevich, Iskandarov Xurshid Iskandarovich, Yoqubov Madaminbek Abdurahim o'g'li	
Fiskal barqarorlikni ta'minlashda "natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish" uslubidan foydalanish imkoniyatlari.....	333
Kasimova Gulyar Axmatovna, Agzamov Avazxon Talgatovich	
Регулирование занятости и управление трудовыми ресурсами в сфере туризма.....	339
Адылова Зулфия Джавдатовна, Тухтаева Хуршида Фарходовна	
Семь IPO и SPO в экономической истории узбекистана: достижения, проблемы и выводы	346
Чинкулов Кахрамон Равшанович	
Совершенствование учета затрат на производство и калькуляция себестоимости продукции	355
Омонов Шердор Ойбек угли	
Areas of effective use of marketing in the development of foreign economic relations	360
Akhmedov Ikram Akramovich	
Sanoatda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning iqtisodiy masalalari	367
Ismoilova Gulchiroy Tolliboy qizi	

Hududlarni iqtisodiy rivojlanishida investitsiyalar ko'rsatkichi tahlili (Sirdaryo viloyati misolida)	373
Karimqulov Jasur Imomboyevich, Alimova Dilafro'z Tohir qizi	
Raqamli transformatsiya davridagi iqtisodiy o'sishga to'rtinchi sanoat inqilobining ta'siri.....	381
Mirxamidova Zahinabonu Mirxamid qizi	
Investitsion muhit va uning hududlarni iqtisodiyot va ijtimoiy rivojlanishdagi ahamiyati.....	388
Muxamadjanov Shaxriyor Solidjon o'g'li	
Portfel investisiya loyihalarini kreditlashni takomillashtirish.....	395
Ibragimov Gafurjan Axmetovich	
O'zbekistonda kapital bozorini rivojlantirish masalalari	401
Turdieva Uzayda Omirbaevna	
Korxonalarining tashqi savdo faoliyatini rivojlantirishda tijorat banklari faolligini oshirish yo'llari.....	408
Ibragimov Mansur Axmetovich	
Methodological foundations of the quality management system in construction industry enterprises.....	414
Usmanov Ilkhom Achilovich, Buriyev Xakim Toshimovich	
Qishloq xo'jaligini rivojlantirish jarayonini ekonometrik modellashtirishda xorijiy davlatlar tajribasining ahamiyati.....	419
Butanova Dilnoza Rustamovna	
O'zbekistonda qishloq turizmini rivojlantirishda Janubiy Koreya tajribasini o'rganish.....	423
Agzamova Nargiza Gapurovna	
Kimyo sanoatiga innovatsiyalarni joriy etish bo'yicha rivojlangan davlatlar tajribasi.....	427
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Концептуальные основы и перспективы развития деятельности кадастровых служб республики узбекистан на основе интеллектуальных технологий	430
М.К. Валиев, А.Х. Абдуллаев, А.Р. Марахимов, Б.М. Ахмедов	
Mahalliy avtomobil benzini tarkibidagi uglevodorod fraksiyalariga ekstragentlarining ta'sirini o'rganish	435
Maxmudov Muxtor Jamolovich, Murtazaev Feruzbek Ismatovich	
Oliy ta'lim muassalaridagi davlat xaridlari tizimining takomillashishi.....	441
Atamuratova Nilufar Yaxshigeldiyevna	
Tijorat banki daromadlari – moliyaviy barqarorlikning omili sifatida.....	446
Umarov Davron Shavkatovich	

“YASHIL” SANOAT SIYOSATI – EKOLOGIK XAVFSIZLIKNI TA’MINLASHNING USTUVOR VOSITASI

Muqimov Sherali Axmadali o’g’li

TDIU “Xalqaro moliya” kafedrası dotsenti, PhD

Annotatsiya: Maqolada ekologik xavfsizlikni ta’minlashning eng samarali yo’li sanoat siyosatini “yashillashtirilgan” shaklda qo’llash ekanligi asoslab berilgan. Shuningdek, yashil sanoat siyosatiga berilgan ta’riflar tahlili amalga oshirilib, BMTning sanoat taraqqiyoti tashkiloti (UNIDO) tomonidan taklif etilgan yondashuv maqbulroq, degan xulosaga kelingan. Nazariy tahlillar asosida davlat siyosatining ushbu turi tomonidan qamrab olinadigan sohalarning aniq ro’yxati shakllantirilgan va yashil sanoat siyosatining an’anaviy sanoat siyosatidan farqlovchi belgilari uch yo’nalishda ochib berilgan.

Kalit so’zlar: “yashil” sanoat siyosati, iqlim o’zgarishi, global isish, kam uglerodli iqtisodiyot, qazilma yoqilg’i, tashqi ta’sirlar, muvofiqlashtirish muammosi, ekologik badal.

Abstract: The article argues that the most effective way to ensure environmental safety is to apply industrial policy in a "green" form. Also, the analysis of the definitions given to the green industrial policy was carried out, and it was concluded that the approach proposed by the United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) is more acceptable. On the basis of theoretical analysis, a clear list of areas covered by this type of state policy was formed, and the distinguishing features of green industrial policy from traditional industrial policy were revealed in three directions.

Key words: "green" industrial policy, climate change, global warming, low-carbon economy, fossil fuels, externalities, coordination problem, environmental contribution.

Аннотация: В статье утверждается, что наиболее эффективным способом обеспечения экологической безопасности является применение промышленной политики в “зелёной” форме. Также был проведён анализ определений, данных зелёной промышленной политике, и сделан вывод о том, что подход, предложенный Организацией Объединённых Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), является более приемлемым. На основе теоретического анализа сформирован чёткий перечень направлений, охватываемых данным видом государственной политики, а также выявлены отличительные черты зелёной промышленной политики от традиционной промышленной политики по трём направлениям.

Ключевые слова: “зелёная” промышленная политика, изменение климата, глобальное потепление, низкоуглеродная экономика, ископаемое топливо, внешние эффекты, проблема координации, экологический вклад.

KIRISH

XXI asrning har dekadasi o’tishi bilan insoniyat o’zi tomonidan yaratilgan ekologik inqirozga ro’baro kela boshladi. Bu inqiroz an’anaviy hisoblangan iqtisodiy yoki siyosiy inqirozlardan ikki jihati bilan farq qiladi. Birinchidan, ekologik inqiroz butun yer sayyorasi aholisi uchun birdek jiddiylik kasb etadi va uni inkor etish yoki unga nisbatan e’tiborsizlik qilishga hech kimning haqqi yo’q. Ikkinchidan, ekologik inqiroz o’ta uzoq (balki cheksiz) davom etadigan, vaqt o’tishi bilan faqat jiddiylashib boradigan voqeelikdir. Masalan, global isish hozirda insoniyat uchun favqulodda tahdid sifatida tan olingan bo’lib, vaziyatning halokatli tusga kirishining oldini olish uchun insoniyatda sanoqli yillar qolgan[1]. Shu nuqtai nazardan, jahon hamjamiyati ekologik muammolarni yumshatish vazifasi atrofida birlashib, o’zaro muvofiqlashgan chora-tadbirlarni ko’rish yo’lidan bormoqda. Ayni vaqtda bu chora-tadbirlarning asosiysi va eng samaralisi “yashil” sanoat siyosati (keyingi o’rinlarda YSS) bo’lib[2], u “yashil” o’tish yoki iqtisodiyotni “yashillashtirish” kabi jarayonlarning asosini tashkil qiladi.

YSSni qisqacha ekologik maqsadlarni ham ko’zda tutadigan sanoat siyosati, deb ta’riflash mumkin. Biroq, bu ta’rif shu qadar umumiyki, u YSSning asl mazmunini to’la anglash va metodologik jihatdan yo’nalish olish uchun yaroqsiz hisoblanadi. Semantika nazariyasiga ko’ra ham ta’riflar yo termin mohiyatini ochib berishi (intensiv), yo uning maqsad va vazifalarini yoritishga qaratilgan (ekstensiv) bo’lishi kerak[3]. Shu nuqtai nazardan, YSSni ta’riflash uning konseptual asoslarini belgilab olishga ham xizmat qilishi kerak.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

“Yashil” sanoat siyosati atrof-muhitni muhofaza qilish va ekologik xavfsizlikni ta’minlashda dolzarb mavzulardan biridir. Bu yo’nalish bo’yicha xalqaro va milliy darajadagi tadqiqotlar yashil texnologiyalar va resurslardan samarali foydalanish orqali sanoatning barqarorligini oshirishga qaratilgan.

Xalqaro miqyosda, M. Porter tomonidan ishlab chiqilgan raqobat ustunligi nazariyasida ekologik innovatsiyalar va yashil siyosat sanoat korxonalarining raqobatbardoshligini oshirish vositasi sifatida taqdim etilgan. Uning fikricha, korxonalar ekologik standartlarga rioya qilish orqali nafaqat ekologik xavfsizlikni ta'minlaydi, balki iqtisodiy samaradorligini ham oshiradi.

Mahalliy olimlardan A. Karimov O'zbekiston sanoatida yashil siyosatning ahamiyati va uning ekologik xavfsizlikni ta'minlashdagi o'rni haqida tadqiqotlar olib borgan. Karimovning fikricha, sanoatda yashil texnologiyalarni keng joriy etish nafaqat atrof-muhitni himoya qilishga, balki energiya va resurslardan samarali foydalanishga imkon beradi.

Shuningdek, D. Norton tadqiqotlarida yashil sanoat siyosatining texnologik yangiliklar bilan integratsiyasi orqali ekologik xavfsizlikni oshirish masalalari muhokama qilingan. Unga ko'ra, ekologik toza texnologiyalar joriy etilishi korxonalar faoliyatini yanada samarali va barqaror qiladi.

O'zbekiston sharoitida ekologik xavfsizlikni ta'minlash va sanoat faoliyatini barqaror rivojlantirish masalalari ko'plab tadqiqotchilar tomonidan o'rganilgan. X. Usmonov O'zbekistonda sanoat korxonalarining ekologik xavfsizligini ta'minlashda davlat tomonidan qo'llaniladigan siyosat va uning samarasini baholagan. Tadqiqotda ekologik xavfsizlikka ta'sir qiluvchi omillar, shu jumladan, yashil texnologiyalar joriy etilishi, muhim o'rin tutishi ta'kidlangan.

Adabiyotlar sharhi shuni ko'rsatadiki, yashil sanoat siyosati ekologik xavfsizlikni ta'minlash uchun muhim vosita bo'lib, uning samaradorligi korxonalar tomonidan texnologik innovatsiyalarni joriy etish, energiya va resurslardan samarali foydalanish bilan bog'liqdir. Bu yo'nalishda xalqaro va mahalliy tajribalarni chuqur o'rganish va ularni amaliyotga tatbiq qilish zarur.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda YSSning mazmun-mohiyati va ekologik xavfsizlikni ta'minlashdagi rolini ochib berish maqsadida terminologik va semantik tahlil metodlaridan foydalanildi. Bunda xalqaro tashkilotlar va yetakchi tadqiqotchilarning sanoat siyosati, iqlim siyosati va "yashil sanoat siyosati" borasida taklif etgan 40 dan ortiq ta'riflari o'rganib chiqildi va shu asosda ularni birlashtirib turuvchi hamda farqlovchi jihatlari aniqlandi. Shuningdek, YSSning an'anaviy sanoat siyosatidan farqini tushuntirishda bozor nuqsonlariga murojaat qilishga asoslangan yondashuvdan foydalanildi. Bunga qo'shimcha ravishda YSSning farqlovchilari belgilari sifatida uning tamoyillarini mezon sifatida olish bo'yicha ham metodik yondashuv qo'llandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

YSSning ilmiy, siyosiy va amaliy doiralarda tan olinib ulgurgan ta'rifi mavjud bo'lib, u iqtisodchi olim H. Shmits ta'biri bilan aytganda, kam uglerodli iqtisodiyotga o'tish maqsadida davlat tomonidan amalga oshiriladigan tarkibiy o'zgarishlar (majmui)dir[4]. Shunga yaqin ta'rif L. Karp va M. Stivenzonlar tomonidan ham berilgan bo'lib, ular YSSni davlatning qazilma yoqilg'ining kam uglerodli muqobillarini rivojlantirish bo'yicha sa'y-harakatlari[5], deb tushuntiradilar. Ushbu ta'riflarda YSSning asosiy bir maqsadlaridan biri – iqtisodiyotda kam uglerodli energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish aks etgan.

Qayd etish joizki, YSS faqatgina yashil energiya manbalaridan foydalanish bilan cheklanib qolmaydi. Jumladan, T. Isachenkoga ko'ra, YSS iqtisodiy taraqqiyot yo'nalishining kelajagiga ta'sir qiluvchi ekologik maqsadlardan kelib chiqqan holda texnologiyalar va bozorlarning uzoq muddatli rivojlanish tendensiyalarini rag'batlantirishga qaratiladi[6]. Mazkur ta'rifda maqsaddan ko'ra vositaga ko'proq e'tibor qaratilgan bo'lib, bu orqali u yuqoridagi 2 ta'rifni shaklan to'ldiradi. BMTning sanoat taraqqiyoti tashkiloti (UNIDO) tomonidan taklif etilgan yondashuv esa, bizningcha, YSSga berilgan ta'riflarni ham mazmunan, ham shaklan takomiliga yetkazadi. Unga ko'ra, YSS sanoat va milliy iqtisodiyotning kam uglerodli va resurs-tejamkorlik tomonga tarkibiy o'zgarishini jadallashtirishga qaratilgan har qanday davlat choralari bo'lib, bu orqali sanoat tarmoqlari va milliy iqtisodiyotda samaradorlikning o'sishi va qiyosiy ustunlikning yuksalishi ta'minlanadi[7].

O'rganilgan ta'riflar asosida YSSning mazmunini tashkil etuvchi jihatlarni ko'rsatib o'tish mumkin (1-rasmga qarang). Birinchidan, milliy iqtisodiyotda iste'mol yoki ishlab chiqarish tarzidagi salmoqli o'zgarishlar tarkibiy o'zgarish sifatida ko'riladi va ular bozor qonuniyatlari orqali sodir bo'ladi. Sanoat va umuman, iqtisodiyotni yashillashtirish esa hozircha bozor ishtirokchilarining manfaatlariga mos kelmaydi va shu sababli ham davlat ushbu jarayonga turli bozor va nobozor vositalar orqali aralashadi. Aralashuv esa uzoq muddatli va tizimli jarayon sifatida davlat siyosatini shakllantiradi. Ikkinchidan, "yashil" so'zi ekologik risklarni kamaytirishga qaratilgan, atrof-muhitga do'stona yoki zarar keltirmaydigan ma'nosida ishlatiladi. Hozirda eng dolzarb ekologik tahdid hisoblangan global isishning asosiy sababi is gazi emissiyasidir va shuning uchun ham YSS oldiga qo'yiladigan birlamchi maqsad ham aynan uglevododod resurslari iste'molini kamaytirishga qaratiladi. Uchinchidan, qazilma yoqilg'i va boshqa boyliklar yil sayin tugab bormoqda. Insoniyat va biosfera uchun ming yillik alyans

(Millennium Alliance for Humanity and the Biosphere – MAHB)ning prognozlariga ko'ra, dunyoning neft zaxiralari 2052-yil, tabiiy gaz zaxiralari 2060-yil, ko'mir esa 2090-yilga borib nihoyasiga yetadi[8]. Ushbu raqamlarga mos kelmaydigan yana bir qancha prognozlar mavjud (masalan, British Petroleum neft zaxiralari hozirgi iste'mol sharoitida 2067- yilda tugashini qayd etgan). Shunday bo'lsa-da, hech bir prognoz resurslarning yana yuzlab yil mavjud bo'lishini ko'rsatmaydi. Ya'ni, resurslarni tejash, ularni imkon qadar kejalak avlodga yetkazish ham aynan sanoat siyosati orqali amalga oshirilishi mumkin. To'rtinchidan, yashil maqsadlarga erishishning yagona yo'li bu iqtisodiy samaradorlikni muttasil oshirib borishdir. Samaradorlik bu resurslardan maksimal darajada unumli foydalanish, chiqindilar paydo bo'lishini minimallashtirish demakdir. Shunga binoan, samaradorlik YSSning bosh bo'g'inidir.

1-rasm. Yashil sanoat siyosatining konseptual jadvali.

YSSni "yashil o'sish" kategoriyasi orqali ham izohlash mumkin. Umuman olganda, YSSga nisbatan berilgan barcha ta'riflarning kontekstida iqtisodiy o'sish va ekologik xavfsizlikning uyg'unligini ta'minlash, soddaroq aytganda atrof-muhitga zararni minimallashtirgan holda o'sish maqsadi yotadi. Bu esa zamonaviy adabiyotlarda "yashil o'sish" deb yuritilmoqda.

Jahon banki tomonidan berilgan ta'rifga ko'ra, yashil o'sish bu shunday o'sishki, u tabiiy resurslarga nisbatan samarador, havoni minimal ifoslantirish va atrof-muhitga ta'sir jihatdan toza, va albatta barqaror bo'ladi [9]. D. Rodrik esa yashil o'sishni iqtisodiy rivojlanishning trayektoriyasi sifatida tavsiflab, uning qayta tiklanmaydigan resurslardan mas'uliyat bilan foydalanishga asoslanishi va iqlim o'zgarishlari bog'liq bo'lgan atrof-muhit xarajatlarini to'liq o'z ichiga olishini qayd etadi[10].

Yashil o'sish g'oyasi iqtisodiy o'sish va atrof-muhit daxlsizligi bir-biridan alohida ko'ri-la olmasligi, ularni o'zaro bir-biri bilan muvofiqashtirish mumkinligi to'g'risidagi fundamental qarashdan kelib chiqadi. An'anaviy o'sish esa uzoq muddatli davrda mas'uliyatli bo'lishi ehtimoldan yiroq[11]. Chunki, iqtisodiy munosabatlarda yashil komponentning ulushini oshirish uzoq vaqt va yirik kapitalni talab etadi. Bozor raqobati sharoitida ishlab chiqaruvchilarning bu yo'ldan borishlari uchun esa rag'batlar yetarli bo'lmaydi.

Yashil o'sish, o'z navbatida, yashil texnologiyalarni taqozo etadi. Bunday texnologiyalar tugab borayotgan resurslarni tejaydi va kamroq issiqxona gazlarini emissiya qiladi[10]. Yashil texnologiyalarning mavjudligi yashil o'sish yo'liga o'tishning ijtimoiy badalini kamaytirib, bu yo'lda moddiy manfaatdorlikning yetarli darajasini ta'minlashga yordam beradi. Bundan chiqadiki, YSS bu yashil o'sish yo'liga o'tish yoki yashil o'sish maqsadiga erishishning birlamchi vositasidir.

YSSning konseptual asoslarini yoritishda uning asosiy yo'nalishlari yoki tadqiqotchilar G. Anzolin va A. Lebduyui ta'biri bilan aytganda, muhim jihatlari (dimensions)ni ham qayd etish joiz. Ular YSSning maqsadlari va iqlim o'zgarishlarini yumshatish bilan bog'liq muammolardan kelib chiqqan holda 3 yo'nalishni ajratib ko'rsatadilar [12]:

1. Iste'molga asoslangan yo'nalish – iste'molchi xulqini o'zgartirishga qaratiladi.
2. Firmalar darajasida mas'uliyatlilikka asoslangan yo'nalish – firmalarning ishlab chiqarish jarayonida resurs samaradorligini oshirishlari uchun rag'bat yaratishga qaratiladi.
3. Yaratuvchanlik va innovatsiyalarga asoslangan yo'nalish – kam uglerodli innovatsiyalar orqali iqtisodiyotning tarkibiy samaradorligini oshirishga qaratiladi.

Mualliflarning fikricha, iqlim o'zgarishlarini yumshatishga qaratilgan choralar, odatda barcha uchun bir xil bo'ladi va bu YSSni yuritishda yo'l qo'yiladigan asosiy kamchiliklardan biridir. YSSni yo'nalishlarga ajratgan holda yuritish esa ko'riladigan choralar rang-barangligi va samaradorligini oshiradi.

Adabiyotlar tahliliga ko'ra, YSSning konseptual asoslari hozirgi kunda o'zining shakllanish bosqichida. Buni bir tomondan, YSSning asosi hisoblangan an'anaviy sanoat siyosati borasidagi ilmiy bahslarning hanuzgacha

yakun topmagani[13], boshqa tomondan sanoatni yashillashtirish bo'yicha ilmiy tadqiqotlarga global ehtiyoj paydo bo'lgani bilan izohlash mumkin.

Bir so'z bilan aytganda, YSS bu an'anaviy sanoat siyosatining yashil o'sish maqsadlariga moslashtirilgan shaklidir. Shu sababli uning doirasida atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha qo'llanadigan siyosiy instrumentlar, jumladan huquqiy tartibga solish, subsidiya va soliq imtiyozlari an'anaviy sanoat siyosati uchun ham xosdir[14].

Sanoat siyosati YSSning paydo bo'lishida fundamental asos bo'lib xizmat qilgan. Sanoat siyosatini ta'riflashning o'zi ontologik cheklolvar sababli murakkab vazifa hisoblansa-da, adabiyotlar tahlili orqali uning o'zagini uzoq muddatli ijtimoiy nafni ko'zlab alohida iqtisodiy faoliyat turlarini targetlash tashkil etadi[15], deb xulosa qilish mumkin. Unga berilgan ta'riflarni umumlashtirish orqali hosil qilingan ta'rifda ham ayni shu jihat saqlanib qolgan: sanoat siyosati – barqaror iqtisodiy o'sish va sanoat mahsulotining jahon bozorida raqobatbaroshligini ta'minlash maqsadida sanoatning alohida tarmoqlarini rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlar majmui.

YSS va sanoat siyosatining asosiy farqi ularning maqsadlarida ko'rinadi. Sanoat siyosatini yuritish uchun asosiy sabab sifatida bozor nuqsonlarini to'g'rilash ko'rsatiladi. Zamonaviy adabiyotlarda 2 turdagi bozor nuqsonlari ajratib ko'rsatiladi: tashqi ta'sirlar va muvofiqlashtirish muammosi[16].

Tashqi ta'sirlar. Agarda iqtisodiy faoliyat jamiyat uchun naf keltirsa va bu ushbu faoliyatni amalga oshirgan shaxslar daromadida aks etmasa, bu holat iqtisodiy faoliyatning ijobiy tashqi ta'siri deyiladi. Masalan, bir quruvchining yangicha arxitektura asosida uy qurishi butun qurilish sektorida burilish yasashi, o'zi qurgan qulayroq va shinamroq uylari bilan aholining ehtiyojlarini yaxshiroq qondirishi mumkin. Ta'kidlash joizki, bu kabi tashqi ta'sirlarning yaratilishi kattaroq mablag' va tegishli risk olishni talab etadi. Ya'ni, butun jamiyat uchun foyda keltiradigan yangiliklar birgina tadbirkorlik subyekti yelkasiga tushadi va bu holat, tabiiyki, milliy iqtisodiyotda innovatsion faollikni cheklaydi. "Birinchil bo'lish riski"ni o'ziga olayotgan firmalar ayni vaqtda, R. Xausman va boshqalar tomonidan ta'kidlanganidek[17], iqtisodiyotning "o'zini-o'zi anglashi"ga ham yordam beradi va bu ularning asosiy tashqi ta'siridir.

Shu bilan birga, tashqi ta'sirlar milliy xavfsizlik masalalariga ham bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, biror tovar yoki xizmat (texnologiyalar, butlovchi qismlar, yarim o'tkazgichlar va hk.)ning importiga qaramlikni kamaytirish mamlakatning umumiy xavfsizligini ta'minlashga ijobiy hissa qo'shadi. Tabiiyki, importga qaramlikni qisqartirish xususiy firmalar tomonidan qaror qabul qilish jarayonida hal qiluvchi omil bo'lib hisoblanmaydi. Shu sababli ham davlat sanoat siyosatini yuritish orqali bu yo'nalishdagi firmalarni qo'llab-quvvatlashi, import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarish yuzasidan ijobiy qarorlar qabul qilinishini rag'batlantirishi mumkin.

Xuddi shuningdek, davlat kambag'allikni qisqartirish, ijtimoiy birdamlikni ta'minlash, jinoyatchilikni kamaytirishda ham sanoat siyosatini qo'llashi mumkin. Bunda korxonalarni rag'batlantirish ular tomonidan yaratilgan sifatli ish joylariga qarab amalga oshirilishi mumkin.

Muvofiqlashtirish muammosi. Bozorning ushbu nuqsoni shunday vaziyatni nazarda tutadiki, unda bir ishlab chiqaruvchining oladigan foydasi boshqalar tomonidan amalga oshiriladigan iqtisodiy faoliyat samaradorligiga bog'liq bo'lib qoladi. Mazkur faoliyat ishlab chiqaruvchi uchun kerak bo'lgan butlovchi qismlar, xomashyo va materiallar, xattoki transport xizmatlarini o'z ichiga olishi mumkin.

Bir tarmoqni taraqqiy ettirish uchun unga tizimli yondashish, qo'shilgan qiymat zanjirini hosil qiluvchi barcha komponentlarni teng rivojlantirish kerak bo'ladi. Zanjirning uzilgan xalqasiga investitsiyalarni rag'batlantirish orqali davlat butun tarmoqning samaradorligi oshishiga erishishi mumkin.

Davlat investitsiyalarini maqsadli yo'naltirish zarurati ham sanoat siyosatini yuritish uchun sabab qilib ko'rsatiladi. Xususiy sektor ishlab chiqarishi uchun davlat qonunchilik va huquqni muhofaza qilish, tartibga solish, ta'lim va infratuzilma kabi davlat xizmatlariga investitsiyalarni yo'naltiradi. Iqtisodchilarning ta'biri bilan aytganda, bu kabi investitsiyalar gorizontalar xarakter kasb etadi – barcha ishlab chiqaruvchilar uchun birdek xizmat qiladi. Lekin, real hayotda ishlab chiqaruvchilarning ehtiyojlari ularning joylashuvi va faoliyatning xususiyatlariga bog'liq holda o'ta o'ziga xos bo'ladi. Masalan, davlat temir yo'llarga investitsiya kiritrsa, undan faqatgina bir guruh firmalar naf ko'radi. Ya'ni, har qanday davlat investitsiyasi tadbirkorlik subyektlariga turlicha sharoit yaratadi. Tabiiyki, davlat bunday investitsiyalarni amalga oshirishda samaradorlikni yanada oshirish yo'lidan boradi: temir yo'lini yirik sanoat korxonalariga yaqin joyda qurishga harakat qiladi. Xuddi shuningdek, davlat kadrlarni tayyorlashda, kasbga o'qitishda ham "to'g'ri tanlash muammosi"ga[18] duch keladi. Tanlovlarning to'g'riligini ta'minlash jarayoni esa o'z-o'zidan sanoat siyosati yuzaga keladi.

Aksariyat davlatlar raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish, sifatli ish o'rinlarini yaratish va bu orqali o'rta sinfni qo'llab-quvvatlash, geosiyosiy chaqiriqlarga moslashish kabi imperativlarni bajarishda sanoat siyosatini yuritmoqdalar. Ular o'zlari ko'rayotgan chora-tadbirlar tizimini "sanoat siyosati" deb atamasalar-da, mohiyat to'lig'icha sanoat siyosatiga borib taqaladi[16]. Shu asnodan so'nggi o'n yilliklarda sanoat siyosatini yuritish bo'yicha tajriba hosil bo'ldi, darslar chiqarildi. Keyingi qadam esa, mantiqan, ushbu tajriba va bilimlarni atrof-muhitni himoya qilish kabi kechiktirib bo'lmas vazifa yo'lida tarkibiy o'zgarishlarni amalga oshirish hisoblanadi[14].

Yuqorida an'anaviy sanoat siyosatini yuritish zaruriyati bozor nuqsonlari orqali izohlab berildi. YSS esa bunga qo'shimcha ravishda iqlim o'zgarishlari bilan bog'liq bo'lgan bozor nuqsonlarini hal qilish mas'uliyatini

ham oladi. Iqlim o'zgarishi uchun asosiy bozor nuqsoni bu issiqxona gazlari ta'siri bo'lib, u iqtisodiy faoliyatning "nojo'ya ta'siri" hisoblanadi[19].

Ekologik xavfsizlikni ta'minlash uchun davlatlar uzoq yillardan beri iqlim siyosatini yuritib keladi. Buning uchun alohida vazirlik yoki boshqa davlat idorasi tashkil etiladi. O'zbekistonda Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi, Qozog'istonda Ekologiya va tabiiy resurslar vazirligi, AQShda Atrof-muhitni muhofaza qilish agentligi bunga misol. O'z navbatida, iqtisodiyot va sanoat vazirliklari mamlakatda sanoat siyosatini yuritishga mas'ul bo'ladi. Vazirliklar oldiga qo'yilgan maqsadlar aniq taqsimlangan bo'lsa-da, ularning ayrimlari o'zaro muvofiqlashgan holda harakat qilishni talab etadi. Misol uchun, iqlim siyosatining iqtisodiyotni dekarbonizatsiya qilish va sanoat siyosatining ijtimoiy farovonlikni yaxshilash maqsadlariga bir-biridan ayro holda erishib bo'lmaydi. Shuning uchun ham YSSni iqlim o'zgarishlarining oldini olish bilan bog'liq doimiy cheklovlar sharoitida yuritiladigan klassik sanoat siyosati, deb ham tavsiflash mumkin. Shular asosida YSSni quyida chizma orqali tasvirlash mumkin:

2-rasm. Yashil sanoat siyosati [20].

Maqsadlarning birlashtirilishi shu zahotiy oq YSS uchun yangi muammoni yaratadi: har ikki maqsadga bir vaqtda erishish. Mazkur muammo maqsadlar o'zaro zid kelganda, ikkisidan birini tashlashga to'g'ri kelganda yoki maqsadlardan birining erishilmasligi uchun badal to'lash kerak bo'lganda ayniqsa murakkablashadi[20].

Maqsadlardagi farqlar bilan bir qatorda tadqiqotchilar L. Karp va M. Stivenson YSS va an'anaviy sanoat siyosati o'rtasidagi yanada nozikroq farqlarni ko'rsatib o'tgan[21]. Olimlarning fikricha, YSSni yuritish uchun yana 2 muhim sabab borki, ular sanoat siyosatida yo umuman yo'q, yoki eng kamida ahamiyatsiz darajada. Ulardan birinchisi majburiyat olish muammosidir (compelling problem). Qayd etish joizki, bizneslar, odatda, yashil tadqiqot va ishlanmalar (R&D)ni amalga oshirish yoki umuman yashil texnologiyalarni joriy qilishdan manfaatdor bo'lmaydi. Chunki bunday investitsiyalarning kelgusida o'zini oqlashi va foyda keltirishi doimo savol ostida bo'ladi. Hozirda hukumatlar yashil investitsiya loyihalarining butun hayot sikli davomida amaldagi chora-tadbirlarning saqlanib qolinishi bo'yicha ishonchli va'dalar bera olmaydilar. Ya'ni, ana'anaviy sanoat siyosati yashil investitsiyalarning rentabelli bo'lishini kafolatlay olmaydi. Davlat esa bu kafolatni YSS orqali berishi mumkin.

Yashil va an'aviy sanoat siyosati o'rtasidagi ikkinchi farq kelgusidagi atrof-muhit siyosatining endogenligi (ichki bog'liqligi) bilan bog'liq. Masalan, kelgusidagi uglerod soliqlarining samaradorligi muqobil energiya manbalarining kelgusidagi holatiga, bu esa, o'z navbatida, ushbu sohaga kiritilayotgan joriy investitsiyalarga bog'liq bo'ladi. Ya'ni, davlat kelgusidagi atrof-muhit siyosatiga ta'sir etish yoki sharoit yaratish uchun YSS vositalaridan foydalanishi mumkin.

Yuqorida keltirilgan 2 farqni yana bir misol orqali ko'rib chiqsak. Nazariy jihatdan, normal bozor sharoitlarida yashil mahsulot ishlab chiqaruvchilar o'z mahsulotlarini ularning haqiqiy ijtimoiy nafiga mutanosib narxda sota olmaydilar[22]. Masalan, geotermal energiyadan olingan elektr energiyasini to'g'ridan-to'g'ri bozor narxda sotib olish ishlab chiqaruvchining global iqlim uchun keltirgan nafini qoplay olmaydi. Shuning uchun ham energiya bu turini ishlab chiqarishga qiziqish ijtimoiy jihatdan optimal miqdorga qaraganda juda kam bo'lishi mumkin. Geotermal asosda elektr energiyasini ishlab chiqarish global iqlim o'zgarishlari nuqtai nazaridan salmoqli tashqi ta'sirlarga egaligi tabiiy. Shunga binoan, davlat YSS doirasida subsidiyalar, oshirilgan narxlar va qayta tiklanadigan manbalardan xarid qilish majburiyatini joriy qilish orqali ham yashil rag'batlatirish majburiyatini olishi, ham kelajakdagi iqlim siyosati uchun sharoit hozirlashi mumkin bo'ladi.

Shu bilan birga, YSSning farqlovchi belgilari sifatida uning tamoyillarini ham keltirish mumkin. Ushbu tamoyillar BMTning Yagona iqlim o'zgarishlari ta'lim hamkorligi (The One UN Climate Change Learning Partnership – UN CC:Learn) tashabbusi bilan dunyoning yetakchi olimlari tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib[23], ularni quyidagicha izohlash mumkin:

1. Ekologik badallar to'lanishi kerak. Atrof-muhitni ifloslantirish bozor iqtisodiyoti sharoitida mahsulot tannarxini kamaytirishning eng samarali usullaridan biridir. Korxonalar ishlab chiqarish jarayonida ekologik

toza bo'lmagan arzonroq texnologiyalarni qo'llash orqali raqobatbardoshlikni oshirish va foydani maksimal-lashtirishga intiladilar. Oqibatda butun jamiyat zarar ko'radi. YSS orqali ushbu zararlarining qiymati baholanib, zaharlovchi subyektlarga to'lattiriladi.

2. "Yaxshi" va "yomon" texnologiyalarni ajratish. YSS doirasida atrof-muhitga zarar keltiradigan ishlab chiqarish texnologiyalarini taqiqlash, bunday texnologiyalar asosida ishlayotgan korxonalar uchun ularni bar-taraf etish yuzasidan yo'l-xaritalarini qabul qilish, yashil texnologiyalarni rag'batlantirish mumkin.

3. Choralar ko'rish uchun vaqtning cheklanganligi. Agarda davlatlar iqlim o'zgarishlari, jumladan global isishni jilovlash bo'yicha hozir choralar ko'rmasa, bu yaqin kelajakda insoniyat uchun fojeali oqibatlar keltirib chiqaradi. Ushbu choralar YSS orqali yashil transformatsiyani amalga oshirishni nazarda tutadi.

4. Ijtimoiy murosaga kelish zarurati. Iqtisodiyotni yashillashtirish katta mablag' va sa'y-harakatlarni talab etadi. Shu sababli, uni amalga oshirish, tabiiyki, turli ijtimoiy guruhlarning qarshiligiga uchraydi. YSSni iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik manfaatlarni balanslashtirmay yuritib bo'lmaydi.

5. Xalqaro darajada muvofiqlashtirish zarurati. An'anaviy sanoat siyosati bu to'liq milliy darajada amalga oshiriladi va faqatgina milliy darajadagi muammolarni bartaraf etishga qaratiladi. YSSning maqsadi global muammoni yumshatish bo'lganligi uchun, bunda xalqaro hamkorliksiz qo'yilgan maqsadlarga erishib bo'lmaydi.

Shu o'rinda YSSning chegaralari yoki uning obyektlari mundarijasini ham aniqlashtirib olish maqsadga muvofiq. Chunki YSS yuritilishi iqlim siyosati va sanoat siyosatining to'xtatilishini nazarda tutmaydi, balki ularni o'zaro muvofiqlikda olib borish mexanizmlarini taqdim etadi. Ayni vaqtda iqlim siyosati mohiyatan ancha keng tushuncha bo'lib, uning barcha jabhalarini sanoat siyosatiga uyg'unlashtirish imkonsizdir. Masalan, Ch. Eklestonga ko'ra, iqlim siyosati suv va havoning ifloslanishi, chiqindilarni boshqarish, ekotizimlarni boshqarish, bioxilma-xillikni saqlab qolish, tabiiy resurslarni boshqarish, yovvoyi tabiat va xavf ostidagi turlarni muhofaza qilish kabi masalalarni qamrab oladi[24]. Sanoat siyosati esa targetlangan sanoat tarmoqlari, firmalar va iqtisodiy faoliyat turlariga yo'naltiriladi[25].

XULOSA VA TAKLIFLAR

YSSning yuqorida keltirilgan va o'rganilgan boshqa ta'riflariga asoslangan holda xulosa qilish mumkinki, YSS asosan kam uglerodli ishlab chiqarish va resurs-tejamkorlikka qaratiladi. Boshqacha aytganda, u iqlim siyosatining suv va havoning ifloslanishi, chiqindilar va tabiiy resurslarni boshqarish yo'nalishlari bilan bevosita, qolgan sohalari bilan esa bilvosita bog'liq sanaladi. Shuningdek, iqlim o'zgarishlariga sabab bo'layotgan eng katta omil havoning ifloslanishi (zaharlanishi) bo'lib, bu YSSni o'rganishda qazilma yoqilg'idan qayta tiklanadigan energiya manbalariga o'tish masalasiga ustuvorlik berilishiga olib kelmoqda.

Umuman olganda, YSS dunyo davlatlari hukumatlari tomonidan ortga surmay yuritilishi kerak bo'lgan, shu bilan birga hozirgi kunda konseptual asoslari yetarlicha shakllanib ulgurmagani ijtimoiy-iqtisodiy siyosat sohasidir. Konseptual tavsifdagi mavjud adabiyotlarning aksariyati u yoki bu xalqaro tashkilot tashabbusi bilan yaratilgan bo'lib, ularni boyitish va yanada takomillashtirishga ehtiyoj seziladi. Ayniqsa, YSSning maqsadi va vazifalari, sohalari, uni yuritish bo'yicha yondashuvlar, rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakat sharoitida qo'llashning o'ziga xosligi kabi yo'nalishlarda konseptual va nazariy tadqiqotlar olib borish ilmiy doiralar oldida turgan vazifalardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) (2014): Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Edenhofer, O. et al. (eds.)]. Cambridge, United Kingdom and New York, NY: USA Cambridge University Press.
2. Anzolin, G., Lebdioui, A. Three Dimensions of Green Industrial Policy in the Context of Climate Change and Sustainable Development. *Eur J Dev Res* 33, 371–405 (2021).
3. Lyons, John. "Semantics, vol. I." Cambridge: Cambridge (1977). p.158 and on.
4. Hubert Schmitz, Oliver Johnson and Tilman Altenburg. Rent Management – The Heart of Green Industrial Policy. IDC Working Paper, Volume 2013, No 48. April, 2013. – P. 5.
5. Karp, Larry and Stevenson, Megan (2012) 'Green Industrial Policy: Trade and Theory', Working Paper, Department of Agricultural and Resource Economics, University of California Berkeley.
6. Исаченко Т.М., Ильягуева Б.З. Опыт применения инструментов "зеленой" промышленной политики // Российский внешнеэкономический вестник, №7/2019. – Стр. 36.
7. Green Industrial Policy to power a greener recovery. Манба: <https://www.unido.org/stories/green-industrial-policy-power-green-recovery>. Murojaat sanasi: 20.08.2024 yil.
8. When Fossil Fuels Run Out, What Then? Manba: <https://mahb.stanford.edu/library-item/fossil-fuels-run/>. Murojaat sanasi: 17.08.2024 yil.
9. World Bank (2012) Inclusive Green Growth The Pathway to Sustainable Development. Washington DC: The World Bank Group.

10. Rodrik Dani. Green industrial policy // Oxford Review of Economic Policy, Volume 30, Number 3, 2014, pp. 469-491.
11. Fouquet, R., & Hippe, R. (2019). The transition from a fossil-fuel economy to a knowledge economy. In Fouquet, R. (eds) Handbook on Green Growth. Edward Elgar Publishing.
12. Anzolin, G., Lebdioui, A. Three Dimensions of Green Industrial Policy in the Context of Climate Change and Sustainable Development. Eur J Dev Res 33, 371–405 (2021).
13. Muqimov Sh. Sanoat siyosatining mamlakat iqtisodiy o'sishini ta'minlashdagi o'rni // Tizimli tadqiqotlar ilmiy-tahliliy jurnali, 7/2023. – B. 34.
14. Pegels, A. Why we need a green industrial policy. In: Chapter 1 of Pegels. Green industrial policy in emerging countries, London: Routledge. <http://www.routledge.com/books/details/9780415870672/>.
15. Ambroziak, A.(2017) 'The New Industrial Policy of the European Union', Springer Cham. eBook ISBN: 978-3-319-39070-3. Published: 08 October 2016.
16. Muqimov Sh.A. Sanoat siyosati bo'yicha ilmiy bahslar: u kerakmi o'zi? // "Iqtisodiyot va ta'lim" ilmiy-elektron jurnali, 5/2023.
17. Ricardo Hausmann, Dani Rodrik & Charles F. Sabel, Reconfiguring Industrial Policy: A Framework with an Application to South Africa, Harvard University Center For International Development Working Paper No. 168; Harvard Kennedy School Faculty Research Working Paper No. RWP08-031 (2007).

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Shahzod Avilqulov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. Maxsus son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

